

ЎҚИТУВЧИНИНГ КОНФЛИКТОЛОГИК ВАЗИЯТЛАРГА НИСБАТАН МАДАНИЯТИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ФУНКЦИЯЛАРИ

Абдуллаева А.Р

Низомий номидаги ТДПУ иккинчи босқич магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807462>

Аннотация. Таълим жараёнида ўқитувчининг конфликтологик вазиятларда ўзини бошқара олиши, конфликтларни бартараф этиши, қутилмаганда содир бўладиган зиддиятларни олдиндан кўра олиши, муносабатларни адолатли ҳал этишини белгилайдиган функциялардан моҳирона унумли фойдаланиш маданияти яхши натижаларга эришишига йўналтирилади.

Калим сўзлар: функция, конфликтология, конфликт, педагогик жараён, манфаатлар, зиддиятлар ечими, компромиссга келиш

Аннотация. Вступая в противоборство, учителя могут добиться реализации поставленных целей. Но часто трудно предугадать даже не очень отдаленные последствия, которые за этим последуют. При этом последствия могут носить как положительный, так и отрицательный характер для участников конфликта. Для этой цели учитель должен относиться к конфликту культурно, и показать свои положительные эмоции.

Ключевые слова: функция, конфликтология, спорные ситуация, педагогический процесс, культурный, выгодные интересы, противоречивые развязки, быть согласованным

Abstract. From the point of view of functions, conflict is a rather contradictory phenomenon. By entering into confrontation, teachers can achieve their goals. But it is often difficult to predict even not very distant consequences that will follow. In this case, the consequences can be both positive and negative for the parties to the conflict.

Keywords: function, conflict management, controversial situation, pedagogical process, beneficial interests, conflicting outcomes, to be agreed

Ўқитувчи ўқувчилар билан мулоқот жараёнида ҳамиша фаол ютуқлар билан муваффақиятларга эриша олмайди. Турли характерга эга бўлган ўқувчилар қутилмаганда зиддиятли вазиятларни келтириб чиқариши мумкин. Жаҳон илм аҳли тилида конфликт номи билан машҳур бўлган конфликтологик вазиятлар ўқитувчидан турли конфликтларга нисбатан ниҳоятда эҳтиёткорона муносабатда бўлишни талаб қилади. Ўқитувчи ҳар қандай вазиятда ҳам ўзининг ниҳоятда маданиятли инсонлигини намоеъ қилиши керак. Ҳатто конфликтологик вазиятларни ҳам чуқур идрок билан маданиятли ёндашиб ҳал қилиши лозим. Биз қуйида конфликтологик вазиятларда ўқитувчининг маданиятини белгиловчи функцияларни баён қиламиз:

1. Конфликтни инкор этиш функцияси. Мазкур функция агар конфликтли вазият ўз мазмунига кўра жуда катта эътиборни талаб қилмайдиган масалалар негизида содир бўлган ҳамда унинг кенгайиб кетишига асос бўлмаган ҳолларда қўлланиладиган методлар мажмуаси саналади. Бунда ўқитувчи ўз кучи ва энергиясини янада муҳимроқ масалаларга йўналтиришни танлайди ҳамда конфликтни инкор этиш орқали ечимга олиб келинади. Аммо баъзи вақтларда конфликтни эътиборга олмаслик, янада каттароқ зиддиятли вазиятларни келтириб чиқариши мумкин. Чунки конфликтни инкор этиш ҳар доим ҳам зиддиятни ечимга олиб келишини аниқламайди. Бундай вазиятда ўқитувчи зиддиятли

вазиятга ўз таъсирини ўтказишдан маҳрум бўлиб қолади. Ўқитувчи таъсирининг йўқлиги уни педагогик жараёндан чиқариб юборади. Конфликтли вазиятга ўқитувчи таъсирини тўхтатиб қўяди. Конфликт ўқитувчидан ташқарида яшай бошлайди. Натижада конфликтни ечимга олиб келиш вазияти қўлдан бой берилган бўлади. Шунга кўра, ўқитувчининг саъй-ҳаракатлари ҳар доим конфликт ечимига йўналтирилган бўлиши даркор.

2. Конфликтларни бартараф этиш функцияси. Конфликтни ечимга олиб келишда томонларнинг ғалабага эришиш функцияси фақат бир томоннинг ютуғини англамайди, балки зиддиятда иштирок этаётган барча томонларнинг бирдай ютуғини англатади. Бирок баъзи вақтларда кўпчилик ўқитувчилар анъанавий тарзда айнан ўзлари ҳақиқатнинг ютиб чиқишини истаган ҳолда ҳаракат қилишади. Табиий равишда талабалар олдида ўқитувчи ҳурмати пасайиб боради ҳамда талаба адолатсизликни ўқитувчи қилиши мумкинлигига ўз кўзи билан иқроқ бўлади. Шунга кўра, ўқитувчи конфликтли вазиятларда ўз ҳақиқатини ўрнатиши эмас, балки зиддиятни адолатли ечимга олиб келиши зарур. Конфликтни ечимга олиб келишда эса барча томонларнинг манфаатларини ҳисобга олиши, ўз кучи ва тажрибасини конфликт ечимига қаратиши, томонларга нисбатан эса эътиборли, ҳурматли ва нейтрал позицияда туриши тақозо этилади. Конфликт ечимида ҳар бир томон мазкур ечимдан қониқиб, “Мен ютқазмадим, мен ютдим” деган фикрда қолсагина, ўқитувчи ҳақиқатан ҳам конфликтни адолатли ечимга олиб келган бўлади. Бинобарин, педагогик конфликт ечими ўқитувчи ҳақлигини англамайди, балки ўқитувчининг зиддиятни ечимга олиб келишда барча иштирокчи томонлар манфаатларини уйғун ҳолда назарга олганлиги ва барча томонларни қониқтирган ечим топилганлигини англатади [1]. Шунга кўра, ўқитувчи ўз ҳақиқатини ўрнатишга эмас, балки умумманфаатларини эътиборга олиб, уларни келиштириш ва бир нуқтага олиб келишни таъминлаши тақозо этилади. Шу билан бирга, ўқитувчи зиддиятли вазиятда иштирок этаётган томонларнинг ҳар бирининг манфаатларини назарга олишга ўргатиши зарур бўлган шахс сифатида майдонга чиқади. Агар бир томон санаб ўтилган деструктив амалларга ўтса, табиий равишда иккинчи томон ҳам уларни қўллай бошлайди. Натижада муносабатлар узоқ муддатга чуқурлашиб кетади. Агар ўқитувчининг ўзи ўз обрўсининг пасайиб кетишидан чўчиб талабага нисбатан мана шундай амалларни бажара бошласа, унинг ҳурмати барчанинг олдида, яъни барча талабалар, ҳамкасблар ва бутун педагогик жамоа олдида ҳам жуда пасайиб кетади. [2.]. Бинобарин, ўқитувчи функцияси ўз ҳурматини бетарафлик асосида мунтазамлилигини таъминлаш ва барча томонлар манфаатларига бирдай муносабат билдиришда намоён бўлади.

3. Ўқитувчининг конфликтли вазиятларга маданий ёндашиш маҳорати функцияси. Педагогик конфликтларнинг ечимга олиб келишда ўқитувчида қуйидаги компромиссга келиш маданияти мавжуд бўлади: томонлар ва уларнинг характер хусусиятлари, улар манфаатларига мослашиши, уларнинг манфаатларини англашга уриниш, баъзи масалаларда бирор томонга ён бериш, мурасага келиш, томонлар манфаатларини конфликтли вазиятдан олдинги ҳолатда сақлаб қолишга уриниш, конфликт ечимида воситачилар ёрдами ва иштирокидан фойдаланиш. Мослашиш ва ён бериш жараёнида бошқа томон манфаатларининг муҳимлиги ва бошқа томон қарашларида икки томон учун фойдали бўлган ўринларнинг мавжудлиги тан олинади. Натижада бошқа томон фикр ва қарашлари қабул қилинади. Аслида бошқа томон қарашлари қабул қилинган бўлса ҳам, мана шу қарашни қабул қилган томон ҳам ютуққа эришади. Чунки мазкур қараш барча томон манфаатларини ҳам инobatга олади ва муваффақият учун хизмат қилади. Ён бериш

бошқалар фикр ва қарашларига эътибор, уларнинг таҳлил қилишда очиқлик ва самимийлик, ўзга фикрлар орасидан мақбул ғояларни топа билиш ва уларни ҳамкорликда қабул қилиш, ўзининг нейтрал ва рационал муносабатини кўрсата олиш каби амаллар орқали ўзини намоён этади. Шахслараро мана шундай мақбул келишувга эришиш учун кенг имкониятлар яратиб беради. Бироқ ўзга томон фикр ва қарашларини қабул қилиш, иккинчи томоннинг ютқазishi, ўз манфаатларига зарар етказishi, бировга бўйсунishi, мулзам бўлиш, йўқотиш сифатида баҳоланса, бу ҳолатлар конфликтнинг эскалацияси, яъни янада кучайишига сабаб бўлади. Ўқитувчининг ўзи эса конфликтли вазиятда умуман ўзини устун қўйиш, бошқа томонни таҳқирлаш, ўзгани мулзам қилиш, психологик ва жисмоний зўравонлик ўтказиш, ўз фикрини куч билан сингдириш, ўзгаларга тазйиқ ўтказиш каби амаллардан ҳеч вақт фойдаланмаслиги талаб этилади.

4. Ўқитувчининг конфликтли вазиятларда ўқувчилар билан маданий ҳамкорлиги функцияси. Ҳар қандай конфликтда унда иштирок этаётган томонларнинг мавжуд муаммони ҳамкорликда муҳокама этиш, зиддиятдан чиқиш йўл, усул ва воситаларини таклиф этиш, компромиссларга бориш, конфликтни енгиб ўтишга иштиёқ ва хоҳишни тарбия қилиш зиддият жараёнида ҳар икки томоннинг ютиб чиқиши ва “ғалаба-ғалаба” шароитининг амал қилишини таъминлайди. Бироқ конкрет вазиятда зиддиятга кирган томонлар ҳар доим буни тўғри ва мутаносиб англайвермайди. Шунинг учун мана шу вазифани бажаришда ўқитувчининг маданий муносабати жуда аҳамиятли саналади. Бинобарин, ҳар қандай конфликтли вазиятда томонлар ҳамкорлигини ўрнатиш муҳимдир.

Мазкур функцияни амалга ошириш учун ўқитувчи ўз маданиятини намоён этиб, конфликтологик вазиятда иштирок этаётган барча томонларнинг манфаатлари ва эҳтиёжларини инобатга олиши ва ўрганиши, уларни амалий қабул қилиши ва таъминлаш чора-тадбирларини кўриши, уларнинг қадриятлар тизимини ҳурмат қилишга чақириши, муҳокамаларда объективликни таъминлаши, муаммоларни шахсдан айри ҳолда кўриши тақозо этилади [3, 44-б.].

REFERENCES

1. Thomas K.W. Conflict and negotiation // Handbook of industrial and organizational psychology/ Eds. M.D. Dunnette. Palo Alto, CA, 1992. – P. 889-935.
2. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе. – М.: Педагогика, 1991. – 168 с.
3. Халиков А.А. Педагогик маҳорат. //Дарслик. – Тошкент, Молия. 2015.- 435 бет.